

Pozitif BDT: Pozitif Bilişsel-Davranışçı Terapi İçin Bireysel ve Grup Tedavi Protokolleri (Kitap İncelemesi)

Fredrike Bannink - Nicole Geschwind | İstanbul: Psikonet Yayınları, 2025, 232 s | ISBN 978-625-94962-7-6

*Bükre Nur GÜNDÜZ TORUN**

Positive CBT: Individual and Group Treatment Protocols for Positive Cognitive Behavioral Therapy, Yazar: Fredrike Bannink - Nicole Geschwind, çev. Hakan Öğütlü - Zeynep Tana Aslan Van Rijn, (İstanbul: Psikonet Yayınları, 2025)

Pozitif psikoloji perspektifi ile bilişsel davranışçı terapiyi bir araya getiren Bannink, 2012 yılında yazmış olduğu eser (Practicing Positive CBT: From Reducing Distress to Building Success) ile Pozitif BDT kavramını açıklamış ve bununla birlikte psikoterapi alanında yeni bir yaklaşım geliştirmiştir. Terapistler ve danışanlar tarafından ilgi gören bu yaklaşım, kısa sürede dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Bannink, 2021 yılında Geschwind ile yayınladığı eserinde (*Positive CBT: Individual and Group Treatment Protocols for Positive Cognitive Behavioral Therapy*) daha önce açıklamış ve temelini atmış olduğu Pozitif BDT'nin uygulanması için bir tedavi protokolünü terapistlere sunmuştur. Eserleri birçok dile çevrilen Bannink'in bu çalışması Türkçe'ye "POZİTİF BDT Pozitif Bilişsel-Davranışçı Terapi İçin Bireysel ve Grup Tedavi Protokolleri" adıyla çevrilmiş ve 2025 yılında Psikonet Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Psikoterapi alanına kazandırdığı önemli katkılar ve yeni bir yaklaşımın teorik temellerini ortaya koyması sebebiyle bu kitap inceleme konusu olarak seçilmiştir. Bu sebeple söz konusu eseri tanıtmak ve kritik etmek amacıyla bu yazı kaleme alınmıştır.

Bu yazıda incelenecek olan kitap, kuramsal açıklamalardan ziyade bu kuramın nasıl uygulanacağına odaklanmaktadır. Pozitif BDT'yi tanıtmayı amaçlamak yerine terapistler ve danışanlar tarafından kabul gören bu yaklaşımı standardize etmeyi ve daha sistematik bir hale getirmeyi hedeflemektedir. Bu eser "Ne? Neden?" gibi sorulardan çok "Nasıl?" sorusunu ele almakta ve okuyucuya bunu sade ve akıcı bir dille anlatmaktadır. Bireysel ve grup tedavisinde

* Yüksek Lisans Öğrencisi, İbn Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Psikolojisi, bukrenurgunduztorun@gmail.com, ORCID: 0009-0005-7650-5990, Research Article/Araştırma Makalesi, Received/Geliş Tarihi: 29/11/2025, Accepted/Kabul Tarihi: 18/03/2026, Published/Yayım Tarihi: 29/03/2026.

uygulanabilecek protokolleri detaylı bir şekilde ele alan bu eser, Pozitif BDT uygulamak isteyen terapistler için bir yol haritası niteliğindedir.

Eser, Bannink'in 2012 yılında ortaya koymuş olduğu pozitif BDT'yi, her bir seansı, ödev önerisini ve sorulacak soruyu detaylı bir şekilde açıklayarak daha somut ve uygulanabilir bir hale getirmektedir. Kitabın, alana dair bir diğer katkısı ise grup formatını oluşturmuş olmasıdır. Pozitif müdahalelerin çoğu bireysel olarak uygulanırken bu eserde pozitif BDT grup terapisine de uyarlanmaktadır. Son olarak, Türkiye'de son zamanlarda gündeme gelmekte olan pozitif BDT'nin tanıtılması ve uygulanması açısından bu eser Türkçe literatüre büyük bir katkı sağlamaktadır. Bannink'in kaleme aldığı kitap ve makaleler dışında literatürde ulaşılabilir kaynaklar oldukça sınırlıdır. Türkçe'de ise neredeyse hiç bulunmadığından, bu çeviri eser pozitif BDT alanında Türkçe literatür için önemli bir yapı taşı olarak değerlendirilebilir.

Kitabın ilk bölümünde, pozitif bilişsel davranışçı terapinin 3 temel kaynağı ele alınmaktadır. Bu kaynakların ilki, bilişsel davranışçı terapidir. BDT'nin yapılandırılmış seans formu ve kanıta dayalı bakış açısına değinilmektedir. Pozitif BDT'de seansların sistematik ve tam yapılandırılmış olması, BDT'de kullanılan tekniklere benzer yeni teknikler geliştirilmiş olması bizlere BDT'nin uygulama açısından temele alındığını göstermektedir. Belirtilen ikinci kaynak ise pozitif psikolojidir. Pozitif psikolojinin iyi oluş, güçlü yönler, anlam bulma ve olumlu duygulanım metotlarını içermekte ve pozitif psikoloji perspektifinden bakmaktadır. Kitapta bahsedilen üçüncü kaynak çözüm odaklı kısa terapidir. ÇOKT'nin sorundan çok çözüme odaklı yaklaşımı ve kaynak-gelecek-istikrar temelli soruları pozitif BDT'de kullanılmaktadır. Bu üç kaynaktan beslenerek kurulmuş olan pozitif BDT, bu kaynakları harmanlayarak yeni bir biçim kazanmaktadır.

Kitabın ikinci bölümünde, depresyon hastalarıyla yapılmış olan nicel ve nitel çalışmalar yer almaktadır. Yazarlar, diğer araştırmacılar tarafından yürütülen ampirik çalışmalara atıfta bulunarak pozitif BDT yaklaşımına teorik bir zemin hazırlamaktadır. Bu çalışmalar, olumlu duygulara odaklanmanın, geleneksel BDT'nin etkililiğini artırdığını ve yalnızca psikopatolojideki azalmanın tek başına iyi oluş hâlini sağlamaya yetmediğini ortaya koymaktadır. Ayrıca olumlu duyguların, bireyin psikolojik dayanıklılığını güçlendirdiği, stresle başa çıkma kapasitesini artırdığı ve semptomların azalmasına anlamlı katkıda bulunduğu gösterilmektedir. Eser, insanın "olumsuzluk yanlılığı" sebebiyle olumsuz yaşantılara ve duygulara daha fazla odaklanma eğiliminde olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle olumlu duygudaki artışın, olumsuz duygudaki azalmaya kıyasla depresyonun önlenmesi ve iyileşme sürecinin desteklenmesi bakımından daha belirleyici bir rol oynadığını öne süren bulguları da tartışmaktadır. Bu çerçevede söz konusu bulgular, pozitif BDT için yürütülen araştırmanın kuramsal ve yöntemsel temelini oluşturmaktadır.

Unipolar depresif bozukluk tanısı almış 49 danışan ile yapılan araştırmada, danışanlar iki ayrı gruba bölünmüştür. Danışanların yarısı 8 seans pozitif BDT, ardından da 8 seans geleneksel BDT; diğer yarısı ise önce 8 seans geleneksel BDT, sonra 8 seans pozitif BDT tedavisi almıştır. Her iki grup da toplam 16 seans tedavi almış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre ilk 8 seansta her iki grupta da depresif semptomların azalması eşit derecede gözlemlenmektedir fakat ikinci 8 seanslık süreçte geleneksel BDT’de belirtilerdeki düşüşün, pozitif BDT’ye göre daha düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda danışanların çalışmaya devam etme oranına bakıldığında pozitif BDT ile başlayan grubun devam etme oranı daha yüksektir. Ayrıca ilk 12 danışan ile niteliksel bir mülakat da yapılmıştır. Mülakat sonuçlarına göre 12 danışandan 9’u ara sıra geleneksel BDT ile güçlendirilmiş pozitif BDT’yi tercih ettiklerini belirtmiştir. Diğer 3 danışan ise arada bir fark görmediklerini ifade etmişlerdir.

Kitabın üçüncü ve dördüncü bölümleri pozitif BDT protokollerini içermektedir. Üçüncü bölümde, bireysel terapi, dördüncü bölümde ise grup terapisi ele alınmaktadır. Bu bölümlerdeki içerikler bir el kitabı niteliğinde olup adım adım her detayı içermektedir. 8 oturumluk birer terapi planı hazırlanmış ve tam yapılandırılmış bir şekilde terapistlere sunulmaktadır. Geleneksel BDT’nin en temel yapı taşlarından biri olan “ev ödevi”, pozitif BDT’de “ev ödevi önerisi” olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel BDT’de ev ödevi zorunlu görülmektedir. Ancak pozitif BDT’de ise danışanın tercihine bırakılmakta ve ısrar edilmemektedir. Pozitif BDT, “Olası En İyi Kendimiz”, “Üç Nimet Alıştırması”, “Daha İyi Anlar Günlüğü”, “Olumlu Otoportre”, “İyimser Düşünce Tarzı” gibi ev ödevi önerileri sunmaktadır. Bu ev ödevi önerileri, danışana olaylar karşısında olumlu bir bakış açısı sunmakta, danışanın iyi ve güçlü yönlerini fark etmesini ve geliştirmesini sağlamak ve geleceğe her zaman umutla bakmayı öğretmektedir. Pozitif BDT sorunlara odaklanmak yerine o sorunların yerine neyi görmek isteyeceğini danışana sormaktadır. Bu eser, pozitif BDT’de kullanılacak soru örneklerini de detaylıca ele almaktadır. Her seansa “Ne daha iyi?” sorusuyla başlamayı ve her seansın sonunda danışandan o seansı değerlendirmesini istemeyi önermektedir. Seanslar benzer şekillerde ve belirli bir rutine bağlı kalacak şekilde tasarlanmakta ve çeşitli uygulamalar ile desteklenmektedir. Eserin en önemli özelliklerinden biri, her seansın detaylarıyla en başından anlatılması ve sistematik olarak ele alınmış olmasıdır.

Eserin beşinci bölümünde bir vaka örneği ile birlikte seansların nasıl uygulandığı hakkında bilgi verilmektedir. Danışanda gözlemlenen gelişim ve olumlu sonuçlar okuyucuya sunulmaktadır. Altıncı bölümde ise Bannink’in süpervize ettiği terapistler tarafından sıkça sorulan sorular ele alınmakta ve olası durumlarda ne yapılabileceği açık bir şekilde ifade edilmektedir. Kitabın son kısmında da iki ek bulunmaktadır. Bu ekler, bireysel ya da grup terapisine katılan danışanlara bilgilendirme amacıyla sunulabilecek nitelikte olup pozitif BDT’nin temel çerçevesini kısaca tanıtmakta ve ilgili uygulamaları açıklamaktadır.

Eser, pozitif BDT için bir kaynak teşkil etmekle birlikte bazı sınırlılıklara sahiptir. Örneğin, yapılan nicel ve nitel çalışma Pozitif BDT'nin etkilerini ortaya koyması açısından son derece değerli olmakla birlikte, yalnızca 41 katılımcı üzerinde uygulanmıştır. Aynı çalışma planının farklı bir örneklem grubunda tekrar edilmesi ve elde edilen bulguların çapraz geçerlik yöntemiyle test edilmesi, araştırmanın geçerlik düzeyini önemli ölçüde artırabilir. Bir diğer sınırlılık ise, BDT'de çok temel ve zaruri olan ev ödevlerinin, pozitif BDT'de ev ödevi önerileri şeklinde olup isteğe bağlı olmasıdır. Bu durum danışan açısından tercih hakkı ve bir rahatlık gibi görünse de terapi sürecindeki iyileşme hızını yavaşlatabilir. Bununla birlikte, pozitif BDT'nin sorunlardan çok hedeflere yönelmesi de kısa sürede psikolojik iyi oluş üzerinde güzel bir etki oluşturabilirken uzun vadede sorunların tam olarak çözülmemesine sebep olabilir. Bu sebeple, pozitif BDT'yi geleneksel BDT ile destekleyerek uygulamak daha verimli olabilir.

Sonuç olarak *Pozitif BDT: Pozitif Bilişsel-Davranışçı Terapi İçin Bireysel ve Grup Tedavi Protokolleri*, pozitif bilişsel-davranışçı terapi yaklaşımını yapılandırmış ve protokoller ile uygulanabilir bir hale getirmiştir. Kitap, bireysel ve grup formatlarında güçlü yönler, olumlu duygulanım ve ilerleme odaklı çalışmayı somutlaştırmış ve terapistler için önemli bir kaynak niteliğindedir. Bununla birlikte, çeşitli semptom ve travma öyküsü olan olgularda daha ayrıntılı yönlendirmelere yer verilmemiş olması, yaklaşımın ilerleyen çalışmalarda geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Değinilen sınırlılıklara rağmen eser, Türkçe literatürde pozitif BDT'ye ilişkin ilk sistematik el kitabı olması bakımından dikkate değer ve bu alana ilgi duyanların başvurabileceği önemli bir kaynak niteliğine sahiptir.